

МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Раънохон Ботировна Қорабоева

Кимё фанлари фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931672>

Аннотация. Мақолада, мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлашни ривожлантиришни босқичма-босқич амалга оширишнинг содда методларини илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Мевали боғлар, узумзор майдонлари, томчилатиб суғориш, «in-vitro» усули, интензив боғ, аукцион савдо, реализация, ишчи гуруҳлар, вегетация даври, агротехник тадбирлар, Organic, Global G.A.P., E-AUKSION, Agroplatforma, агрологистика, диверсификация ва модернизация, мини-технология.

Аннотация. В статье с научной и практической точки зрения исследованы простые методы поэтапного осуществления разработки переработки плодоовощной продукции и разработаны рекомендации для практики.

Ключевые слова: Сады, виноградники, капельное орошение, метод «in-vitro», интенсивный сад, аукционная продажа, реализация, рабочие группы, вегетационный период, агротехнические мероприятия, Organic, Global G.A.P., E-AUCTION, Агроплатформа, агрология, диверсификация и модернизация, мини-техника.

Abstract. In the article, the simple methods of step-by-step implementation of the development of processing of fruit and vegetable products have been researched from a scientific and practical point of view, and recommendations for practice have been developed.

Keywords: Orchards, vineyards, drip irrigation, "in-vitro" method, intensive garden, auction sale, realization, working groups, growing season, agrotechnical activities, Organic, Global G.A.P., E-AUCTION, Agroplatform, agrologistics, diversification and modernization, mini-technology.

Ўзбекистон Республикасида 2024-2028 йилларда озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш чора-тадбирлар дастури бўйича.

Барча тоифадаги хўжаликларда босқичма-босқич мевали боғлардан олинадиган ҳосил миқдорини ошириш ҳисобига мева етиштиришни:

2024 йилда 3,2 млн тоннага;

2025 йилда 3,4 млн тоннага;

2026 йилда 3,6 млн тоннага;

2027 йилда 3,9 млн тоннага;

2028 йилда 4,1 млн тоннага етказиш.

Республика бўйича мевали боғ майдонларини 30 минг гектарга, узумзор майдонларини 18 минг гектарга кенгайтириш ва модернизация қилиш чораларини кўриш.

Боғ ва токзорлар майдонини аниқлаш, фақат томчилатиб суғориш жорий қилиш ва «in-vitro» усулида етиштирилган кўчат билан интензив боғ ташкил этиш шартида аукцион савдоларига чиқариш тизимини жорий қилиш.

Ташкил этиладиган янги интензив боғлар ҳисобига ҳосилдорликни йилма-йил камида 20% га ошириб бориш.

«E-AUKSION» орқали лотларни эълон қилиш ва реализация қилиш.

Кам ҳосилли, иқтисодий самарасиз боғларни аниқлаш ва янги интенсив боғларни ташкил этиш бўйича туман ҳокимликлари қошидаги ишчи гуруҳлар фаолиятини тиклаш.

Экинларни вегетация даврида ўтказиладиган агротехник тадбирларни ўз муддатида илмий тавсиялар асосида ўтказилишини ташкил қилиш.

Қуритилган олхўри ва ўрик меваси экспортини 2 баробарга ошириш мақсадида 2024 — 2026 йилларда 3,0 минг га янги боғ яратиш ва олинадиган ҳосилдан сифатли қуритишни ташкил этиш.

Ҳар бир ҳудуднинг тупроқ-иқлим ва сув таъминотидан келиб чиқиб, олхўри ва ўрик етиштириладиган ихтисослашган ҳудудларни аниқлаш.

Аниқланган ҳудудларда олхўри ва ўрик боғларини барпо этиш ҳамда мавжуд боғ майдонларини кенгайтириш.

Халқаро стандартлар (Organic, Global G.A.P., G.A.P ва бошқалар) талабларини жорий этиш орқали маҳсулот етиштиришни ташкил этиш.

Қуритилган олхўри ва ўрик бўйича маркетинг тадқиқотларини ўтказиш.

Замонавий инновацион илғор қуритиш усул ва технологиялари ва уларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш тўғрисидаги маълумотларни маҳсулот ишлаб чиқарувчиларга етказиш юзасидан амалий ёрдам кўрсатиш.

Сабзавотларнинг юқори ҳосилдор ва қайта ишлаш учун мўлжалланган саноатбоп навларини етиштиришни ташкил этиш.

Сабзавотларнинг ҳосилдор ва қайта ишлаш учун мўлжалланган нави уруғ ва кўчатларини (сертификатланган) маҳсулот етиштирувчиларга етказиб беришни ташкил этиш.

Қайта ишлаш корхоналари буюртмасига асосан саноатбоп сабзавот экинлари экилишини таъминлаш ҳамда 2030 йилгача интенсив усулда сабзавот етиштириладиган майдонлар улушини 35 фоизга етказиш.

Экинларнинг ўз муддатида агротехника талабларига риоя қилган ҳолда парваришини доимий назорат қилиб бориш ҳамда маҳсулот етиштириш бўйича тегишли тавсияларни жойларга етказиш.

Қайта ишлаш (қуритиш) корхоналари билан фермер ва деҳқон хўжаликлари (томорқа ер эгалари) ўртасида маҳсулотни етказиб бериш (сотиб олиш) юзасидан тузилаётган шартномалар ҳамда келишувга асосан бўнак маблағлари ажратилишини, маҳсулотлар етказиб берилишини «Agroplatforma» тизимида онлайн мониторинг қилишни йўлга қўйиш.

Экспортни рағбатлантириш агентлиги орқали қуритилган мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш билан шуғулланувчи корхоналарни айланма маблағлар билан таъминлаш.

Мева-сабзавот маҳсулотларини йиғиш, бирламчи қайта ишлаш, қадоқлаш, сақлаш, ташиш ва экспорт қилиш учун ҳудудларда агрологистика марказлари сонини ошириш.

Агрологистика марказларини ташкил этишнинг чора-тадбирлар дастурини қабул қилиш, бунда ташаббускорлар инвестиция лойиҳаларининг манзилли рўйхатини шакллантириш.

Лойиҳаларнинг молиявий манбаларини аниқлаш ва ишга тушириш муддатларини белгилаш, тармоқ жадвалларини ишлаб чиқиш.

Лойиҳаларни тармоқ жадвалига мувофиқ ишга тушириш.

Мева-сабзавотларни қайта ишлаш даражасини 2030 йилгача жами ишлаб чиқариш ҳажмига нисбатан 16,2 фоизга (амалда 14,7 %) етказиш

Худудлар кесимида мева-сабзавотларни қайта ишлаш ва ундан тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ҳолатини таҳлил қилиш ва муаммоларни аниқлаш.

Муаммоларни ҳал этиш бўйича «йўл харитаси» ни тасдиқлаш ва ижросини таъминлаш.

Мева-сабзавотларни қайта ишлаш даражасини ошириш лойиҳалари бўйича молиялаштириш манбаларини аниқ кўрсатган ҳолда, манзилли дастур шакллантириш ва ижросини ташкил этиш.

Мева-сабзавотчиликка ихтисослашган 51 та туманда мева-сабзавотларни шок усулида музлатишни йўлга қўйиш бўйича янги лойиҳаларни амалга ошириш.

51 та мева-сабзавотчиликка ихтисослашган туманда мева-сабзавотларни шок усулида музлатишни йўлга қўйиш бўйича лойиҳаларни амалга ошириш дастурларини қабул қилиш.

Лойиҳаларнинг манзилли рўйхатини шакллантириш ва молиявий манбаларини аниқлаш.

Лойиҳаларни молиялаштириш чораларини кўриш ҳамда хориждан шок усулида музлатиш бўйича ускуналарни харид қилиш.

Лойиҳаларни ишга тушириш чораларини кўриш.

Фермер, деҳқон хўжаликлари ва шахсий томорқа ер эгаларининг меваларни сифатли қуриштириш ва сақлашни ташкил этиш борасида билим ва кўникмаларини ошириш чораларини кўриш.

Мева-сабзавот маҳсулотини сифатли қуриштириш ва сақлаш бўйича технологик йўриқнома, буклет ва тарқатма материаллар ишлаб чиқиш.

Мевачиликка ихтисослашган худудларда мева-сабзавот маҳсулотини сифатли қуриштириш ва сақлаш бўйича семинар ва тренинглари ўтказиш.

Талабга кўра, Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш халқаро жамғармаси иштирокида «Қишлоқ хўжалигини диверсификация ва модернизация қилиш (Андижон, Фарғона ва Наманган)» лойиҳаси доирасида молиялаштириш чоралари кўрилган ҳолда, маҳаллаларда кичик тадбиркорлик субъектлари, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларини қуриштириш ускуна ва технологиялари (мини-технология) билан таъминлаш.

Мева-сабзавот маҳсулотларини қуриштириш корхоналари технологик ҳолати, уларнинг муаммо ва таклифларини ўрганиш.

Мева-сабзавот маҳсулотларини қуриштириш (қайта ишлаш) корхоналарини хатловдан ўтказиш, бунда корхонанинг амалдаги қуввати, энергия таъминотига мавсумий талаби, технолог мутахассисларнинг мавжудлиги ҳамда хомашё базаси етарлилигини ўрганиш.

Корхоналарнинг муаммо ва таклифларини умумлаштириш, ушбу муаммоларни бартараф этиш ва ечимини кутаётган масалалар юзасидан Вазирлар Маҳкамасига ахборот киритиш.

Республикамизда етиштирилаётган мева-сабзавот маҳсулотларидан самарали фойдаланиш, уларни сақлаш, қайта ишлаш ва экспорт даражасини янада оширишни ташкиллаштириш ҳамда 2028 йилга келиб умумий қишлоқ хўжалиги (мева-сабзавот, картошка, полиз, дон, дуккакли) ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспорти ҳажмида қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотлари улушини 40 фоизга етказиш.

Келгуси 5 йилда қишлоқ хўжалиги (мева-сабзавот, картошка, полиз, дон, дуккакли) ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспорти ҳажмида қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотлари улушини 40 фоизга етказишнинг прогноз ҳажмини ишлаб чиқиш ҳамда чора-тадбирлар дастурини Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан тасдиқлаш.

Республикамизда етиштирилган мева-сабзавот маҳсулотлари, қуритилган мева-сабзавот маҳсулотларини халқаро савдо ташкилотлари талаблари асосида БМТнинг Европа иқтисодий комиссияси, Codex Alimentarius, EN стандартлари ва регламентларига мослаштириш.

Евроосиё иқтисодий иттифоқи аъзо давлатларнинг (ЕОИИ) техникавий регламентларига мувофиқлаштирилган ҳолда хомашё ва маҳсулот учун сифат ҳамда хавфсизлик стандартларини бирхиллаштириш (баъзи бир маҳсулот тури бўйича Европа Иттифоқи стандартига мувофиқлаштириш).

Мева-сабзавотларни етиштиришда тупроқда қўлланадиган кимёвий ўғитларни тупроқ таркибини ўрганган ҳолда, Европа стандартлари асосида қўллаш методологиясини ўрганиш ва амалиётга қўллаш юзасидан чора-тадбирлар кўриш.

Етиштирилган маҳсулотларнинг етиштиришдан истеъмолчигача бўлган жараёнини тўлиқ қамраб оладиган стандартлар тизимини жорий этиш (бунда қайта ишлаш норма ва меъёрлари, фумигацияси ва калибрлашга алоҳида эътибор қаратиш).

Ёғ-мой саноатини ривожлантириш

Республика ҳудудларида ўсимлик ёғи ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш мақсадида ўсимлик ёғи хомашёси етиштириладиган майдонларни кенгайтириш.

Жумладан,

2024 йилда 250 минг гектар,

2025 йилда 260 минг гектар,

2026 йилда 270 минг гектар,

2027 йилда 280 минг гектар,

2028 йилда 300 минг гектар.

Ҳудудларни тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиқиб мойли экинлар етиштириш мумкин бўлган ҳудудларни аниқлаш ва тақсимотини прогнозлаштириш.

Экин майдонлари учун сифатли элита уруғ навлари миқдорини шакллантириш.

Ҳудудларга мойли экинлар экилишини таъминлаш чораларини кўриш.

Кунгабоқар дони ва унинг вегетация даври бўйича илмий-тадқиқот селекция ишларини ташкил этиш, буни натижасида, тупроқ-иқлим шароитига мос, ёғлилик миқдори 35 фоиздан кам бўлмаган уруғ навларини татбиқ этиш.

Такрорий экинлар мос бўлган ҳамда вегетация даври қисқа (75 — 80 кун) бўлган уруғлик навлари устида илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш.

Эришилган илмий ютуқлар асосида такрорий экин майдонларида мойли экинлар улушини 200 минг гектарга етказиш.

Ёғ-мой корхоналарининг қайта ишлаш қувватларидан фойдаланиш самарадорлигини босқичма-босқич ошириш натижасида рафинацияланган кунгабоқар ёғини ишлаб чиқаришни 150,0 минг тоннага, пахта ёғини 170,0 минг тоннага ва улардан олинадиган чорва озуқаларини 860,0 минг тоннага етказиш.

Ёғ-мой корхоналарининг ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш дастурини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

Дастурга мувофиқ ишлаб чиқаришнинг прогноз ҳажмларини белгилаш.

Республикада етишмаган хомашёни импорт ҳисобига қоплаш чораларини кўриш.

Ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилишга инновацион технологияларни жорий этиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш.

Ўсимлик ёғини ишлаб чиқаришнинг янги технологияларини ўзлаштириш, хорижий тажрибаларни таҳлил қилиб бориш.

Мавжуд қувватлардан самарали фойдаланиш, самарасиз қувватларни диверсификациялаш ҳамда озиқ-овқатнинг бошқа тармоқларини ривожлантириш.

Модернизация қилинадиган корхоналар рўйхатини шакллантириш ҳамда босқичма-босқич амалга ошириш.

Йирик ёғ-мой корхоналарида гидрогенланган ёғларни ишлаб чиқариш ўрнига қайта эфирланган ёғларни ишлаб чиқариш бўйича янги қувватларни жорий этиш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги таъминланган даврларда истеъмолдан ортиқча бўлган ўсимлик ёғини экспорт қилиш чораларини кўриб бориш.

Доимий равишда ўсимлик ёғи нархини мониторинг қилиш, ишлаб чиқариш ва импортини таҳлил қилиб бориш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги таъминлаш нуқтаи назаридан ички истеъмолни доимий таъминлашга эътибор қаратиш.

Ўзбекистон ёғ-мой саноати маҳсулотларининг халқаро кўرғазмалар, ярмаркалар, танловлар (ёғ-мой саноати, Oils+fats 2025 ўсимлик мойлари ва ёғларнинг халқаро кўрғазмаси, World Food Moscow, Olio Capitale 2024, Food Style Kansai 2024 ва бошқалар) да иштирокини таъминлаш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда ПФ-36-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 декабрдаги «Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ислохотларни тадқиқ қилиш, стратегик режалаштириш ҳамда бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-58-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-144-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 майдаги «Ғаллани етиштириш ва сотишда бозор тамойилини жорий этишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-262-сонли қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 сентябрдаги «Дехқон хўжаликлари ташкил этишни қўллаб-қувватлаш орқали аҳоли даромадларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-373-сонли қарори.